

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.611-002:616.12

YULDASHEV Botir Akhmatovich

PhD, associate professor

MURODOVA Malika Djamolovna

PhD

Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE NEPHRITIC SYNDROME

For citation: Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika. Assessment of cardiorenal syndrome in children with acute nephritic syndrome // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 247-254

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300893>

ABSTRACT

Objective is to develop methods for early diagnosis, prognosis of cardiorenal syndrome in children with acute nephritic syndrome.

Materials and Methods: The study was conducted on 105 children hospitalized with acute nephritic syndrome in the nephrology department of the Samarkand Regional Children's Multidisciplinary Medical Center.

The study used general clinical, laboratory (hematological, biochemical), instrumental and statistical methods of research.

Results: For the first time, the frequency of 64.8% of cardiorenal syndrome, and specific clinical symptoms (weakness, fatigue, arterial hypertension, systolic murmur, arrhythmias and chest pain) in children with acute nephritic syndrome were determined. Substantiated the diagnostic value of the cardiometric method (sensitivity 97.1%, diagnostic accuracy 95.2%, specificity 91.9%) in the diagnosis of cardiovascular diseases in children with acute nephritic syndrome.

Conclusions. As a result of cardiometric studies in patients with acute nephritic syndrome, it was found that cardiorenal syndrome is manifested by significant changes in hemodynamic parameters.

Keywords: Acute nephritic syndrome, cardiorenal syndrome, cardiometria, heart hemodynamic, children.

ЮЛДАШЕВ Ботир Ахматович

т.ф.н., доцент

МУРОДОВА Малика Джамоловна

PhD

Самарқанд давлат тиббиёт университети

ЎТКИР НЕФРИТИК СИНДРОМ БИЛАН КАСАЛ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШ ВА БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақсад: ўткир нефритик синдром билан касалланган болаларда кардиоренал синдромни эрта ташхислаш, прогнозлашдан иборат.

Материал ва методлар: Самарқанд вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази нефрология бўлимига ўткир нефритик синром ташхиси билан мурожаат қилган 105 нафар болалар олинган.

Тадқиқот умумий клиник, лаборатория (гематологик, биокимевий), инструментал ва статистик тадқиқот усуллари кулланилди.

Натижалар илк бор ўткир нефритик синдром билан касалланган болаларда кардиоренал синдромнинг учраш частотаси 64,8% ва ўзига хос клиник белгилари (заифлик, чарчоқ, артериал гипертензия, систолик шовқин, аритмиялар ва кўкрак соҳасида оғрик) аниқланган. Ўткир нефритик синдромли болаларда юрак-қон томир касалликларини аниқлашда кардиометрик усулнинг диагностик аҳамияти (сезгирлиги 97,1%, диагностика аниқлиги - 95,2%, ўзига хослик – 91,9%) асосланган.

Хулоса. Ўткир нефритик синдром билан касалланган беморларда кардиометрик текширишлар натижасида кардиоренал синдромнинг гемодинамик кўрсаткичларни ишончли ўзгариши билан намоён бўлиши аниқланган.

Калит сузлар: Ўткир нефритик синдром, кардиоренал синдром, кардиометрия, юрак гемодинамикаси, болалар.

ЮЛДАШЕВ Ботир Ахматович

к.м.н., доцент

МУРОДОВА Малика Джамоловна

PhD

Самарқандский Государственный медицинский университет

ОЦЕНКА КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ НЕФРИТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

АННОТАЦИЯ

Цель: разработка методов ранней диагностики, прогноза кардиоренального синдрома у детей с острым нефритическим синдромом.

Материалы и методы: 105 детей, госпитализированных с острым нефритическим синдромом в нефрологическое отделение Самарқандского областного детского многопрофильного медицинского центра.

В исследовании использовались общеклинические, лабораторные (гематологические, биохимические), инструментальные и статистические методы исследования.

Полученные результаты: впервые определены частота встречаемости кардиоренального синдрома 64,8%, и характерные клинические симптомы (слабость, утомляемость, артериальная гипертензия, систолический шум, аритмии и боль в грудной клетке) у детей с острым Нефритик синдромом. Обоснована диагностическая ценность ардиометрического метода (чувствительность 97,1%, диагностическая точность 95,2%, специфичность 91,9%) в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний у детей с острым Нефритик синдромом.

Выводы. Установлено, что кардиоренальный синдром проявляется достоверными изменениями гемодинамических показателей при кардиометрическом исследовании у больных острым нефритическим синдромом.

Ключевые слова: Острый нефритический синдромом, кардиоренал синдром, кардиометрия, гемодинамика сердца, дети.

Долзарблиги. Бугунги кунда болаларда ўткир нефритик синдром (ЎНС) эрта ташхислаш ва ўз вақтида даволашни такомиллаштириш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бу касалликнинг кенг тарқалганлиги, унинг оғир кечиши, даволашнинг мураккаблиги ва касалликнинг ноаниқ оқибати билан боғлиқдир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, "... ҳар йили дунё бўйлаб ўткир стрептококкли нефритик синдромнинг 470 мингга яқин янги ҳолатлари қайд этилади, улардан 400 минг нафари болалик даврига тўғри келади" [3,5]. Айни пайтда ЎНС билан касалланган болаларда юрак қон тизими томонидан асоратларни даволаш бўйича тавсиялар ва эрта ташхислаш мезонлари мавжуд эмаслиги билан бирга клиник, лаборатор ва инструментал белгилар намоён бўлишининг ўзига хос хусусиятлари ва кечишини башорат қилиш, касалликнинг қайталанишлар сонини камайтириш тиббиётда ечими топилиши зарур бўлган муаммолардан ҳисобланади [1,2,6-8,10].

Мақсад: ўткир нефритик синдром билан касалланган болаларда кардиоренал синдромни эрта ташхислаш, прогнозлашдан иборат.

Материал ва методлар: Самарқанд вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази нефрология бўлимига ўткир нефритик синром ташхиси билан мурожаат қилган 105 нафар болалар олинган. клиник материалнинг, лаборатория ва инструментал тадқиқот усуллари умуий тавсифи, жумладан, уларнинг тадқиқот мақсади ва вазифаларига мувофиқлиги ўрганилади. Проспектив тадқиқот объекти сифатида ЎНС билан оғриган 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган 105 нафар бола ва 40 нафар соғлом болалардан иборат таққослаш гуруҳлари танланган.

Касалликнинг оғирлигини баҳолаш ва асоратлар ривожланишининг олдини олиш учун клиник ва лаборатория, ЭКГ, ЭхоКГ тадқиқотларига қўшимча равишда, юрак циклининг турли фазаларида (систола-диастола) аортага кирадиган қон ҳажмини, юрак-қон томир тизимининг функционал ҳолатини баҳолашнинг микдорий кўрсаткичларини аниқлаш мақсадида кардиометрия усули ўтказилди.

1-расм - Беморлардан бирининг "Кардиокод" дастури интерфейсининг скриншоти.

Кардиометриянинг диагностика параметрлари. Кардиокод - бу Windows платформасида ишлайдиган ҳар қандай турдаги компьютерга қўшимча қурилма. Қурилма қуйидаги параметрларни ўлчайди: SV – қоннинг чиқиш ҳажми, (мл); MV - юрак уриш ҳажми, (л/мин); PV1 – эрта диастолада юрак қоринчасига кирадиган қон ҳажми (мл); PV2 - бўлмача систола пайтида юрак қоринчасига кирадиган қон ҳажми (мл). PV3 - тез чиқариш вақтида юрак қоринчасидан чиқарилган қон ҳажми, (мл); PV4 - секин чиқариш пайтида юрак қоринчасидан чиқарилган қон ҳажми, (мл); PV5 - қўтарилган аорта томонидан систолага перисталтик насос (мл) вазифасини бажарадиган қон ҳажми. [7,9].

Юрак-қон томир тизимининг физиологик ҳолатини кардиометрия ёрдамида аниқланган тизимли тартибга солиш параметрларини баҳолаш учун "Кардиокод" ёрдамида (1-расм):

Расмдан кўриниб турибдики, битта майдон барча керакли маълумотларни ўз ичига олади. Барча параметрлар автоматик равишда ҳисобланади. Қон ҳажмининг ўзи ЭКГ юрак цикли фазаларининг давомийлигига боғлиқ. Уларни ўлчаш гемодинамика Г. Поединцев - О. Воронов тенгламаларига тенглаштириш юқоридаги қон ҳажмларини олиш имконини беради [4,11].

Натижалар: Ўткир нефритик синдром билан касалланган болаларда анамнестик, клиник, лаборатория ва инструментал кўрсаткичларнинг хусусиятлари тавсифланади.

ЎНС беморлар тетрада билан тавсифланди: гематурия (100%), шиш (78%), олигурия (76%) ва диспептик бузилишлар (76%).

ЎНС бўлган беморларда сийдикдаги ўзгаришлар яққол кузатилди: протеинурия кунига ўртача 3,6 г/л, гематурия 100% беморларда, лейкоцитурия - 95%, олигурия - 85% ва цилиндрурия - 46% да аниқланган.

Нефритик синдромда қондаги лейкоцитлар ва таёқча ядроли нейтрофиллар миқдори меъёрдан фарқ қилмаса, ЎНСнинг нефротик турида бу кўрсаткичлар сезиларли даражада юқори бўлган.

1-жадвал

Ўткир Нефритик синдромли болаларда биокимёвий қон текшируви натижалари (n=105)

№	Қон кўрсаткичлари	Анализ кўрсаткичлари	Норма (n=40)
		ЎНС (n=105)	
1	Креатинин, мкмоль/л	184,4±12,8	91,8±3,5*
2	Мочевина, ммоль/л	11,2±1,5	4,1±0,4*
3	Калий, ммоль/л	3,64±0,77	3,8±0,6
4	Умумий оксил, г/л	48,7±6,5	69,7±4,5*
5	Альбумин, г/л	29,1±6,4	41,3±2,7*
6	Холестерин, ммоль/л	4,73±0,7	4,0±0,5
7	АСЛО, ед/мл	267,0±15,5	147,6±18,7*

Изоҳ: * - ЎНС билан оғриган беморлар ва стандарт қийматлар ўртасидаги сезиларли фарқлар ($p < 0,05$).

ЎНС билан оғриган 105 беморларнинг қондаги креатинин даражаси 76%, мочевина-100% ва АСЛО - 80,0% ортиши аниқланган. Шу билан бирга, ЎНС билан оғриган болаларнинг қонда умумий оксил ва альбумин миқдорининг пасайиши 94% ва 86% ҳолларда қайд этилган. Нефротик синдромли беморларда ўрганилаётган биокимёвий қон кўрсаткичларининг меъёридан четга чиқиш кўпроқ кузатилди. Нефротик синдромли болаларда гломеруляр филтрация даражаси одатдагидан сезиларли даражада паст бўлиб, 24,65±2,05 мл/мин/1,73 м² ни ташкил қилади. Нефритик синдромли болаларда гломеруляр филтрация даражаси 37,24±2,78 мл/мин/1,73 м² даражасида эди. (1-жадвал)

ЭКГ маълумотларига кўра, 105 беморда меъёрдан ўзгаришлар миокарддаги метаболик ўзгаришлар, миокард гипертрофияси ва S-T оралиғининг узайиши, ўтказувчанлик тизимининг блокадалари, синус тахикардияси ва юракнинг электр ўқининг оғиши сезиларли даражада кўпроқ бўлган. Болаларда кардиоренал синдромнинг учраш частотаси 64,8% ва ўзига хос клиник белгилари (заифлик, чарчоқ, артериал гипертензия, систолик шовқин, аритмиялар ва кўкрак соҳасида оғрик

2-жадвал

ЎНС билан оғриган беморларда кардиоренал синдромни ташхислашда электрокардиографиянинг самарадорлиги

Электрокардиография		Кардиоренал синдром ташхиси аниқланганлиги	
Ижобий	ХИ 47	Ижобий	НИ 4
Салбий	ХС 21	Салбий	НС 33

Умумий	68	Умумий	37
--------	----	--------	----

Изоҳ: *ХИ* - ҳақиқий ижобий натижа; *НИ* - нотўғри ижобий натижа; *НС* - нотўғри салбий натижа; *ХС* ҳақиқий салбий натижадир.

Болаларда ЎНСда юрак-қон томир тизимининг функционал етишмовчилигига нисбатан ЭКГнинг диагностик самарадорлигини ҳисоблашда усулнинг сезгирлиги 69,1%, диагностика аниқлиги 76,2%, ўзига хослиги 89,2% ни ташкил этди (2-жадвал).

Эхокардиографияда ЎНС билан оғриган беморларда энг кўп учрайдиган юрак функционал бузилишлари қоринча миокард гипертрофияси -15% ҳолларда ва қоринча девори дискинезияси-4% эди.

Буйрақларнинг ултратовуш текшируви ЎНС билан оғриган беморларнинг 83 фоизида ўзгаришларни кўрсатди, бу буйрақлар паренхимасининг кўпайиши, уларнинг қалинлиги ва ҳажмининг фарқланиши билан ўзгариши намоён бўлди. Буйрак паренхимасининг эхогенлиги беморларнинг 73% ида ошди, 25% ида камайди.

Шундай қилиб, ЎНС билан оғриган беморларнинг аҳволини янада объектив баҳолаш учун юрак-қон томир тизимидаги бузилишларни аниқлаш, беморларни комплекс текшириш, анамнестик, объектив, антропометрик маълумотлар, лаборатория тестлари, қорин бўшлиғи ва ретроперитонеал бўшлиқнинг ултратовуш текширувидан ташқари албатта электрокардиографияни ўз ичига олиши керак. Электрокардиограммада кўпинча миокарддаги метабolik бузилишлар, ўтказувчанлик тизимининг блокадаси, қоринча миокардининг гипертрофияси ва S-T интервалининг узайиши кузатилади.

ЎНС билан касалланган болаларда кардиометрик текшириш усулининг натижалари келтирилган. Кардиометрия усули қон айланиш тизимининг насос функциясини тавсифловчи асосий гемодинамик кўрсаткичларни аниқлашга имкон беради - бу юрак циклининг сонига қараб юрак томонидан чиқариб юборилган ва унга кирадиган қон ҳажмлари. 2-жадвалда ўткир Нефритик синдромли болаларда кардиометрик тадқиқот пайтида юракнинг гемодинамик кўрсаткичлари буйрак касаллиги турига қараб стандарт қийматлар билан таққосланади. Кардиометрия усули қон айланиш тизимининг насос функциясини тавсифловчи асосий гемодинамик кўрсаткичларни аниқлашга имкон беради, бу юрак циклининг сонига қараб юрак томонидан чиқариб юборилган ва унга кирадиган қон ҳажмларидир.

3-жадвал

Текширилаётган болаларда юракнинг гемодинамик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар	3-6 ёш (n=46)	7-12 ёш (n=31)	13-18 ёш (n=28)
SV, ml	ЎНС (n=105)	19,35±1,38*	36,34±1,33*	49,17±3,25
	норма (n=40)	23,52±1,35	31,81±1,64	50,85±2,78
MV, l	ЎНС	2,71±0,04 *	3,55±0,09 *	4,57±0,09 *
	норма	2,45±0,05	3,25±0,08	4,18±0,06
PV1, ml	ЎНС	13,92±1,87	23,18±2,72	37,23±2,25
	норма	16,22±0,85	23,85±1,15	38,57±1,38
PV2, ml	ЎНС	6,34±0,91	7,19±0,81	13,15±1,91
	норма	6,72±0,44	8,67±1,34	13,38±1,47
PV3, ml	ЎНС	16,15±1,15	24,18±1,10	40,38±1,25
	норма	18,72±0,88	26,17±1,81	43,35±2,62
PV4, ml	ЎНС	6,77±0,07 *. **	10,45±0,11***	13,38±0,23***

	норма	5,25±0,09	7,75±0,08	9,27±0,28
PV5, ml				
	ЎНС	7,56±0,81	11,45±0,45	16,50±1,15
	норма	7,91±0,63	11,80±0,81	17,35±0,72

Изоҳ: * - мос келадиган ёшдаги нормага нисбатан сезиларли фарқлар ($p < 0,05$).

3-жадвалдан кўриниб турибдики, кардиометриянинг гемодинамик кўрсаткичларининг беморларнинг ёшига боғлиқлиги аниқ, ёш гуруҳлари ўртасида деярли ҳар бир кўрсаткичда сезиларли фарқлар мавжуд. Масалан, 3-6 ёшли соғлом болаларда юрак ҳажми (SV, мл) 23,52±1,35 мл ни ташкил этди, бу 7-12 ёшли болаларга 31,81±1,64 мл нисбатан сезиларли даражада ($p < 0,05$), 13-18 ёш гуруҳида эса SV 50,85±2,78 мл даражасида бўлган ва бу аввалги ёш тоифаларига қараганда кўпдир. Барча ёшдаги (3-6 ёш, 7-12 ёш, 13-18 ёш) ўткир нефритик синдромли беморларда ҳажми одатдагидан биров пасайиши билан тавсифланган, аммо сезиларли фарқ фақат 3-12 ёшли болаларда қайд этилган ($p < 0,05$), катта ёшдаги беморларда сезиларли даражада фарқ қилмаган. Нефритик синдромда меъёрий кўрсаткичларга нисбатан пасайиши кузатилган. Минутлик қон ҳажмининг динамикасини (MV, л/мин) таҳлил қилганда, бу кўрсаткич ЎНС билан касалланган беморлар гуруҳларида сезиларли даражада фарқ қилишини ($p < 0,05$), нефритик синдромли беморларда нормага қараганда юқори эканлигини кўриш мумкин, масалан, 13-18 ёшда - мос равишда 4,57 ± 0,09 л / мин ва 4,18 ± 0,06 л / мин. Нефритик синдромда PV4 меъёрдан биров меъёрдан паст, шунинг учун турли хил синдромли беморлар ўртасида сезиларли фарқлар мавжуд.

RV1 ҳайдаб чиқариш фракцияси бутун юрак-қон томир тизими ишининг йиғиндисини акс эттиради. RV1 – бу эрта диастолик қон ҳажмининг (PV1) уриш ҳажмга (SV) фоизли улуши. Юрак тинч ҳолатда, ҳар бир уриш билан қоннинг ярмидан кўпини чап қоринчадан томирларга чиқаради. RV1 нинг пасайиши юрак етишмовчилигини кўрсатади.

4-жадвал

Ёшга қараб ўткир Нефритик синдромли беморларда қиёсий фракциясини ҳисоблаш натижалари (n=105)

кўрсаткичлар	ўрганилаётган гуруҳлар	Ёши		
		3-6 ёш (n=46)	7-12 ёш (n=31)	13-18 ёш (n=28)
RV1 –чиқариш фракцияси, %	ЎНС (n=105)	56,6±2,45*	58,3±3,65*	59,5±4,17*
	норма (n=40)	67,3±3,74	73,5±2,93	74,9±2,23

Изоҳ: * - меъёрий кўрсаткичлар билан солиштирилганда сезиларли фарқлар ($p < 0,05$).

Қиёсий фракцияни аниқлаш натижаларини таҳлил қилиш (4-жадвал) барча ёш гуруҳларида нефритик синдромли ЎНС билан оғриган беморларда чиқариш фракциясининг биров пасайиши кузатилганлигини кўрсатди, бу нормага нисбатан сезиларли фарқларга эга. Ўткир Нефритик синдромли беморларда қон айланиш ҳажмининг пасайиши билан боғлиқ RV1 нинг сезиларли ($p < 0,05$) пасайиши кузатилади. Соғлом одамларда фракциянинг ёши билан сезиларли даражада ошиши аниқланади. Шундай қилиб, одатда 3-6 ёшдаги болаларда RV1 67,3 ± 3,74% даражасида бўлса, 7-14 ёшда бу кўрсаткич 73,5 ± 2,93% га, 13-18 ёшда эса 74,9 ± 2,23% га етади.

Бу беморларнинг ушбу тоифасидаги органлар ва тизимларнинг қон айланиш интенсивлигининг пасайишидир. Бу кўрсаткичларнинг барчаси ЎНСда буйрак функциясининг пасайиши билан юрак-қон томир тизимининг ишига сезиларли зўриқишини кўрсатади.

5-жадвал

ЎНС билан оғриган беморларда кардиоренал синдромни ташхислашда кардиометриянинг самарадорлиги

Кардиометрия		Кардиоренал синдром	
Ижобий	ХИ 66	Ижобий	НИ 3

Салбий	ХС 2	Салбий	НС 34
Умумий	68	Умумий	37

Изоҳ: *НИ* - ҳақиқий ижобий натижа; *НИ* - нотўғри ижобий натижа; *НС* - нотўғри салбий натижа; *ХС* ҳақиқий салбий натижа.

ХУЛОСА: Амалга оширилган ҳисоб-китоблар натижасида ЎНС билан оғриган болаларда юрак-қон томир тизимидаги функционал ўзгаришларга нисбатан кардиометрия диагностик самарадорлигининг қуйидаги кўрсаткичлари олинган: усулнинг сезгирлиги 97,1%, диагностик аниқлиги 95,2% ва ўзига хослик 91,9% ни ташкил этди (6-жадвал).

6-жадвал

Ўткир Нефритик синдромли болаларда кардиоренал синдромни ташхислашда ЭКГ, ЭхоКГ ва кардиометрия самарадорлигини қиёсий таҳлил қилиш натижалари.

Текшириш усули	Диагностик самарадорлиги		
	Сезгирлиги	Диагностик тўғрилиги	Ўзига хослиги
ЭКГ	69,1%	76,2%	89,2%
Кардиометрия	97,1%	95,1%	91,9%

Жадвалдан кўриниб турибдики, кардиометрия болаларда ўткир нефритик синдромда кардиоренал синдромни ташхислаш самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

- 1.Averyanov C.N., Amcheslavsky V.G., Bagaev V.H., Terpayev R.F. Determination of glomerular filtration rate in children: history and modern approaches // Pediatric pharmacology. 2018; 3: 218-221.(in Russ).
- 2.Alexandrov A.A., Kislyak O.A. and Leontieva I.V. Clinical recommendations. Diagnosis, treatment and prevention of hypertension in children and adolescents. Systemic hypertension. 2020;17(2):7-35. (in Russ).
- 3.Akhmedjanova N. I. et al. Risk factors for developing acute glomerulonephritis in children in the Samarkand region // Achievements of science and education. 2021; 2: 45-46. (in Russ).
- 4.Zernov V. A. et al. Analyzer hemodynamic "Cardiocode" // Questions of resortology, physiotherapy and therapeutic physical culture. 2020; 97(6-2): 44-44. (in Russ).
- 5.Islamov T. Sh. et al. Evaluation of the functional state of the kidneys in acute glomerulonephritis in children // Current aspects of medical activities. 2021; 290-292. (in Russ).
- 6.Pediatric problems of stratification of the severity of stages, cardiovascular complications and renal prognosis of chronic kidney disease according to the classifications NKF-K/DOQI (2002) and KDIGO (2012) // Nephrology. 2021; 25(3): 9-19. (in Russ).
- 7.Fezullaeva N. et al. The state of the cardiovascular system and central hemodynamics in glomerulonephritis in children // Journal of hepato-gastroenterological studies. 2021; 2(3.2): 21-26. (in Russ).
- 8.. Hamzaev K. A. et al. Evolution of morphological changes in nephrotic syndrome in children from the dependence of therapeutic regimes // Questions of modern pediatrics. 2006; S: 609. (in Russ).
- 9.Yuldashev B. et al. Cardiometry as a method of early diagnosis of cardiovascular disorders in chronic kidney disease in children // Journal of cardiorespiratory studies. 2020; 1(SI-1): 83-84. (in Russ).
- 10.Ronco C., Bellasi A., Di Lullo L. Cardiorenal syndrome: an overview //Advances in chronic kidney disease. – 2018. – Т. 25. – №. 5. – С. 382-390
- 11.Voronina T. et al. Study of the effect made by interval hypoxic training on cardiac metabolism and hemodynamics //Cardiometry. – 2021. – №. 20. – С. 8-9.

12. Rizaev A. Jasur , Abdurizaev A. Abdumalik , Boboev Sh. Alisher, Umirov A. Azamat. Minimally invasive methods of treatment of urolithiasis in children. Review of the current status of the issues // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol . 8, issue 2, pp.75-86

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Юлдашев Ботир Ахматович к.м.н., доцент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: botir1969@mail.ru.uz, 0000-0003-2442-1523

Муродова Малика Джамоловна PhD. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: mali007@mail.ru, Orcid: 0000-0002-5861-5329

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Юлдашев Б.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Муродова М.Д. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Yuldashev B.A. PhD. Associate professor. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan E-mail: botir1969@mail.ru.uz, Orcid: 0000-0003-2442-1523

Murodova M.D. PhD. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: mali007@mail.ru, Orcid: 0000-0002-5861-5329

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Yuldashev B.A. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Murodova M.D. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000